

**FAO Côte d'Ivoire : un partenaire sûr pour le
redressement du secteur agricole en côte d'ivoire (2012-
2015)**

**FAO Côte d'Ivoire: a sure partner for the recovery of
the agricultural sector in Côte d'Ivoire (2012-2015)**

KABY Guiré Félicité

Département d'Histoire
Université Jean Lorougnon Guédé
Daloa-Côte d'Ivoire)
Kabyguirefelicit@yahoo.fr

KOFFI Loukou Bernard

Département d'Histoire
Université Félix Houphouët-Boigny de
Cocody-Abidjan (Côte d'Ivoire)
loukouben@yahoo.fr

DOI: 10.5281/zenodo.7499810

RESUME

La Côte d'Ivoire, pays situé en Afrique de l'Ouest, voulant faire de l'agriculture le pilier de son économie, ratifie l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) en 1961. Mais, c'est seulement en 1987 qu'une représentation est ouverte dans le

pays, au moment où celui-ci fait face à diverses crises. Celles-ci s'aggravent au fil des ans et font sombrer la Côte d'Ivoire dans une récession économique sans précédent, avec en tête le secteur de l'agriculture. Fin 2011, le pays renoue avec la stabilité et s'engage dans la reconstruction. Quatre années après, des résultats encourageants sont obtenus parce que la Côte d'Ivoire est accompagnée dans cet élan par ses principaux partenaires au développement, parmi lesquels la FAO Côte d'Ivoire. Cet article a pour objectif d'analyser les différentes actions entreprises par cet organisme pour accompagner la Côte d'Ivoire dans ses entreprises de relèvement économique. L'examen des diverses sources recueillies sur plusieurs moteurs de recherche permet de retenir que la FAO a institué un Cadre de Programmation Pays (CPP) 2012-2015. Sa mise en œuvre conduit l'organisme à mener des actions pour améliorer les productions agricoles tout en facilitant leur accès aux marchés et rendre meilleur la bonne gouvernance dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement.

Mots clés : FAO Côte d'Ivoire, Agriculture, Sécurité alimentaire, Gouvernance, Projet.

ABSTRACT

Côte d'Ivoire, a country located in West Africa, wanting to make agriculture the mainstay of its economy, ratifies the Constitutive Act of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in 1961. But it was only in 1987 that a representation was opened in the country, at a time when it was facing various crises. These worsened over the years and plunged Côte d'Ivoire into an unprecedented economic recession, led by the agricultural sector. At the end of 2011, the

country returned to stability and embarked on reconstruction. Four years later, encouraging results have been obtained because Côte d'Ivoire is supported in this momentum by its main development partners, including FAO Côte d'Ivoire. This article aims to analyze the various actions undertaken by this organization to support Côte d'Ivoire in its economic recovery ventures. Examination of the various sources collected on several search engines shows that the FAO has established a Country Programming Framework (CPP) 2012-2015. Its implementation leads the organization to carry out actions to improve agricultural production while facilitating their access to markets and improve good governance in the fields of agriculture and the environment.

Keywords : FAO Côte d'Ivoire, Agriculture, Food security, Governance, Project.

INTRODUCTION

L'organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est une institution spécialisée des Nations-Unies instituée le 26 octobre 1945²⁴. Sa mission fondamentale est de « diffuser les connaissances relatives à l'agriculture et d'améliorer le bien-être nutritionnel » des populations. La Côte d'Ivoire, pays situé en Afrique de l'Ouest, voulant faire de l'agriculture le pilier de son économie, signe l'Acte constitutif de la FAO en 1961. Mais, c'est seulement en 1987 qu'une de ses

²⁴ La FAO a remplacé l'Institut Internationale d'Agriculture (IIA). Il est créé sous l'initiative de l'Américain David Lubin en 1905.

représentations est ouverte en Côte d'Ivoire²⁵, au moment où le pays fait face à une crise économique²⁶. Celle-ci se mue en crise sociopolitique à partir de 1990 et devient une crise militaro-politique de 2002 à 2011. Cette instabilité fait sombrer la Côte d'Ivoire dans une récession économique sans précédent, caractérisée par des taux de croissance négatifs²⁷. Parallèlement, le secteur de l'agriculture, base de l'économie ivoirienne, enregistre une croissance de seulement 1,14%²⁸. Mais, au terme du Plan National de Développement (PND) 2012-2015²⁹, le taux de croissance est évalué à 8.6% (Banque Mondiale). La contribution du secteur agricole pour cette croissance est de 20,2% du Produit Intérieur Brut (PIB) et de 40 à 70% aux recettes d'exportation³⁰.

Soulaimane Soudjay, Paul Fouda-Onambebe et Aroua Gaaya ont mené des travaux sur la FAO. Pendant que Soudjay fait l'historique de l'organisation (S. Soudjay, 1994), Fouda-Onambebe insiste sur sa collaboration avec les médias afin de mettre l'information et la communication au service du monde rural ouest africain (P. Fouda-Onombele, 1996). Quant à Gaaya, il souligne la relation entre l'organisation et la société civile internationale au profit du développement agricole durable et

²⁵ FAO Côte d'Ivoire dépend de la représentation régionale de l'Afrique de l'Ouest d'Accra au Ghana.

²⁶ La Côte d'Ivoire fait face à une crise économique, provoquée par l'effondrement des cours de ses matières premières agricoles. A celle-ci s'adjoint, en 1990, une crise politique due à l'instauration du multipartisme.

²⁷ Les taux de croissance sont négatifs en 2000 (-2,3%), 2002 (-1.6%), 2004 (-2%) et 2007 (-1,4%).

²⁸ REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, 2010, Programme national d'investissement agricole (PNIA 2010-2015), p8.

²⁹ Le premier plan national de développement après la crise postélectorale de 2010-2011 a été adopté en mars 2012. Il a pour objectif de conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence à l'horizon 2020.

³⁰ MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 2016, La Côte d'Ivoire en chiffres, Abidjan, Dialogue production, p58.

d'une alimentation saine et nutritive (A. Gaaya, 2014). Ces travaux n'analysent nullement les activités de la FAO en Côte d'Ivoire après la grave crise de 2002-2011. Ainsi, la question fondamentale que cela suscite est : comment la FAO a-t-elle soutenue la Côte d'Ivoire dans ses entreprises de reconstruction ?

Cette étude a pour objectif d'analyser les différentes actions de la FAO en faveur de la Côte d'Ivoire pour son relèvement économique de 2012 à 2015. En effet, après la crise post-électorale de 2010-2011, les nouvelles autorités renouent avec la planification pour la reconstruction du pays. La FAO décide de l'accompagner sur cette voie et formule le Cadre de Programmation pays (CPP)³¹ qu'elle fait adopter par le gouvernement ivoirien en 2012. Conçu en tenant compte des priorités du Programme National d'Investissement Agricole (PNIA)³² 2010-2015 et du PND 2012-2015, ce programme d'activité court jusqu'en 2015, année de fin de ses programmes de base.

L'examen des diverses sources recueillies sur plusieurs moteurs de recherche permet d'articuler cette étude autour de deux axes majeurs. En premier lieu, il s'agit du soutien de la FAO pour améliorer les productions agricoles et faciliter leur accès

³¹ Le CPP est un document stratégique avec pour but d'identifier les domaines de collaboration entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et la FAO. Il définit la manière dont la FAO peut aider au mieux le pays à réaliser les priorités nationales de développement agricole à moyen terme. Cf. FAO CÔTE D'IVOIRE, 2012, *Cadre programmation pays 2012-2015. Côte d'Ivoire*.

³² Le PNIA en Côte d'Ivoire est l'application locale de la Politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP), adoptée en janvier 2005 à Accra. Cette dernière est également l'application du Programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA), institué lors du sommet de l'Union Africaine à Maputo en 2003. Le PNIA, qui couvre la période de 2010 à 2015, a pour objectif d'atteindre la sécurité et la souveraineté alimentaire, la gestion durable des cultures de rente, l'investissement privé, et la gouvernance agricole.

aux marchés. Ensuite, l'accent est mis sur les actions entreprises par l'organisation pour la bonne gouvernance dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation.

1- L'appui de FAO Côte d'Ivoire pour améliorer les productions agricoles et faciliter l'accès des produits aux marchés

La grave crise militaro-politique traversée par la Côte d'Ivoire a dégradé davantage les différents systèmes de production et de commercialisation agricole. Cette situation a mis en péril la sécurité alimentaire du pays. Pour consolider la paix retrouvée, La FAO appuie les autorités ivoiriennes afin de rétablir et de renforcer ces deux domaines importants du secteur agricole.

1.1. Les actions de FAO Côte d'Ivoire en faveur de l'amélioration des productions agricoles

L'un des objectifs du PND 2012-2015, pris également en compte par le CPP de la FAO, est de faire de l'agriculture vivrière une des locomotives du secteur primaire, dont le taux de croissance doit croître en moyenne de 4,3%³³. Pour atteindre cet objectif, la priorité est d'emblée accordée au rétablissement du potentiel de production et à l'amélioration des performances des producteurs au travers d'interventions d'urgence et de projets financés, cofinancés ou pilotés par FAO Côte d'Ivoire.

Pour rétablir le potentiel de production, la représentation de la FAO en Côte d'Ivoire aide le Ministère dans la distribution de matériels de production, l'institution de nouvelles méthodes de production et la formation des acteurs des différents projets.

³³ REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, 2012, *Plan national de développement 2012-2015. Tome 1 : Résumé analytique*, p12.

La grave crise traversée par la Côte d'Ivoire a sérieusement menacé la sécurité alimentaire du pays. Elle a créé une indisponibilité alimentaire, surtout dans les régions de combat³⁴. Une fois la paix rétablie, de janvier à février 2012, une mission est conduite par le ministère de l'agriculture³⁵ dans diverses régions de la Côte d'Ivoire afin de rétablir en urgence le système de production. Suite aux dégâts constatés et à la compromission de la production de 2011, avec l'appui technique, financier et logistique de la FAO et du PAM, il intervient immédiatement. Le ministère de l'agriculture réaménage et réhabilite les bas-fonds, procèdent à la distribution de certains matériels de production, c'est-à-dire 586.392 tonnes de semences améliorées (riz, maïs, haricot, gombo, tomate, oignon, chou, carotte, aubergine, piment, laitue), 1.029.379 tonnes d'engrais (NPK, Urée), 2.717 tonnes de pesticides (herbicides, fongicides) et 83 641 outils (houe industrielle, botte, dabas locale, arrosoir, pulvérisateur). Les bénéficiaires sont constitués de 62 759 ménages sélectionnés comme vulnérables (soit 376 554 personnes) identifiés dans les régions du Moyen Cavally, des Montagnes, du Bas Sassandra, du Bafing, du Denguélé, des Savanes, de la Vallée du Bandama, des Lacs, des Lagunes et du Sud Comoé³⁶.

Par ailleurs, aux problèmes d'insuffisance de terre de culture et de dégradation des sols, s'est adjoint la détérioration des circuits de commercialisation à la faveur de la crise. Ainsi, avec la faible production enregistrée, le ravitaillement des

³⁴ La crise a installé un climat d'insécurité dans les régions, surtout rurales. Cela a provoqué des déplacements de populations, des pillages de récoltes, des destructions d'outillage de production, etc... compromettant ainsi les productions agricoles.

³⁵ Les autres membres de cette mission sont : le ministère de l'agriculture, l'Institut nationale de la statistique (INS) et le Programme alimentaire mondiale (PAM).

³⁶ CÔTE D'IVOIRE, FAO, PAM, 2012, *Evaluation de la sécurité alimentaire en situation d'urgence*, p25.

centres urbains en produits vivriers, principalement en légume, est devenu difficile. Cette situation a fait augmenter la demande et par ricochet les prix des produits sur le marché. Cette opportunité d'affaire est saisie par les producteurs de légumes périurbains. Pour satisfaire la forte demande, ils utilisent de manière incontrôlée les produits agro-chimiques, néfastes pour la santé et l'environnement (Gains Kouakou Kpan Kpan, 2019, p 6859). Les denrées présentées sur les marchés sont donc chères et de mauvaise qualité. Pour y remédier, la FAO en appui au Gouvernement ivoirien initie le projet de culture hors sol, d'un coût global de 459 236 \$ US³⁷. Pour la phase pilote, 200 modules hydroponiques simplifiés sont installés à Treichville (L. Fondio et Al., 2013, p8) au profit de 33 groupements et 120 ménages. Ce projet est accueilli avec beaucoup d'espoir parce qu'il permet aux bénéficiaires de s'autosuffire en légume (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, 2013). Ils l'ont d'ailleurs exprimé lors de l'atelier bilan à la Mairie de Treichville en 2013. La principale conclusion retenue par cet atelier est la poursuite du projet.

Pour le succès des différents projets instaurant de nouvelles méthodes de production, les producteurs et les autres acteurs du monde agricole sont formés. Pour améliorer la performance des producteurs, les experts de la FAO³⁸ en collaboration avec ceux du ministère de l'agriculture renforcent leurs capacités aux techniques culturales améliorées afin que les aides reçues produisent les résultats attendus. Ces nouvelles techniques de culture sont conçues en prenant en compte le

³⁷ L'étude de faisabilité de ce projet s'est faite, en collaboration avec le Centre Nationale de Recherche Agronomique (CNRA), à partir de 2008 dans la commune de Treichville (Abidjan).

³⁸ La FAO Côte d'Ivoire recrute ses experts au sein des différents ministères partenaires pour, d'une part, faciliter la collaboration entre elle et les ministères concernés et, d'autre part, faciliter ses interventions auprès des populations.

changement climatique, la préservation de l'environnement, le coût de production, la possibilité de diversification de l'activité et les revenus procurés. Ainsi, au cours de la mise en œuvre du projet sur l'« Amélioration de la production de riz en Afrique de l'ouest en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires », dont le lancement officiel s'est fait lors d'un atelier organisé le 05 août 2012³⁹, environ quatre cents producteurs ont été formés. Ce sont : 50 femmes aux techniques de repiquage du riz ; 13 personnes à l'utilisation des motoculteurs ; 41 producteurs aux techniques post-récoltes. En outre, 15 champs écoles, mises en place ont instruits 281 agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles⁴⁰. Cette formation a dû produire les résultats escomptés puisque l'atelier de clôture tenu à Yamoussoukro, du 23 au 28 novembre 2013, a décidé de la reconduction du projet.

En outre, le 7 juillet 2015, au cours d'une formation des acteurs du projet portant sur l'« Intensification durable des productions agricoles dans les bas-fonds en Côte d'Ivoire », les experts du ministère de l'agriculture en collaboration avec ceux de la FAO, relèvent que le choix du bas-fond doit se faire selon plusieurs critères. Ceux-ci se présentent comme suit : « Examiner le contexte foncier et leur impact sur la viabilité des aménagements et la caractérisation des bas-fonds suivant une approche intégrée, qui tient compte des activités en amont et sur les plateaux qui surplombent ces bas-fonds »⁴¹. Ces

³⁹ Le 09 août 2010, signature de l'accord du projet. Le 05 août 2011, l'accord de projet par le Gouvernement de la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

⁴⁰ RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, 2013, *Projet « Amélioration de la production de riz en Afrique de l'ouest en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires »*. Rapport final, p6.

⁴¹ FAO CÔTE D'IVOIRE, 2015, *Bulletin d'information*, p9.

dispositions permettent au producteur de diversifier sa production sur le même site, c'est-à-dire cultiver à la fois le riz, les maraichers et faire la pisciculture. De ce fait, le nouveau concept promu par la FAO, c'est-à-dire « Produire plus avec moins », pour concilier les besoins de développement et de protection de l'environnement, entre ainsi en application.

Dans l'ensemble, la représentation de la FAO en Côte d'Ivoire accompagne le pays dans ses entreprises agricole d'urgence, l'innovation des techniques de culture et la formation des producteurs. Mais, ces efforts peuvent être réduits à néant si des actions ne sont pas entreprises dans le sens d'une meilleure commercialisation de ces produits.

1.2. La FAO Côte d'Ivoire pour une facilitation de l'accès des produits agricoles aux marchés

En vue de soutenir la Côte d'Ivoire dans sa mission de rendre les produits agricoles compétitifs et rémunérateurs, la FAO Côte d'Ivoire aide les producteurs à améliorer la conservation, la transformation et la commercialisation des productions.

Dans le cadre de la conservation et de la transformation, la FAO Côte d'Ivoire institue le projet de la réduction des pertes après capture dans le secteur de la pêche. En effet, en Côte d'Ivoire, le poisson est l'une des principales sources de protéines animales consommé⁴². Cette consommation est comblée principalement par les produits de la pêche artisanale. Mais, dans sa pratique, d'énormes pertes sont enregistrées. Ces

⁴² La quantité de consommation de poisson par personne se situe entre 11 et 14 kilogrammes par année, selon les estimations de la FAO.

pertes, selon une étude⁴³, sont le fait de la détérioration d'une quantité importante du produit⁴⁴, de la dégradation de la santé des acteurs de la chaîne de valeur liée aux contraintes de l'activité et du gaspillage des ressources naturelles en bois pour le fumage⁴⁵.

Pour y remédier, la FAO apporte son assistance technique et financière⁴⁶ en initiant en 2014 le projet « Appui au renforcement des capacités et du cadre réglementaire en matière de prévention/réduction des pertes après capture des produits halieutiques en Côte d'Ivoire ». En collaboration avec le Ministère des ressources animales et halieutiques, elle met à la disposition des personnes chargées de transformer ces produits halieutiques, une nouvelle technologie de fumage, plus connu sous le nom de la technique FAO-Thiaroye de Transformation ou four FFT.

Dans sa phase pratique, le projet est exécuté en suivant un chronogramme établi. D'emblée, des sociétés coopératives simplifiées sont instituées sur quatre sites choisis pour accueillir le projet. Il s'agit des coopératives Tchanfê de Marcory Anoumabo, Cmatpha d'Abobodoumé, Emim-oyi de Braffèdon

⁴³ La FAO a mené une étude sur différents sites de pêche artisanale en Côte d'Ivoire que sont : le site continental de Guessabo, le site maritime de Braffèdon et le site lagunaire d'Anoumabo.

⁴⁴ Cette étude évalue les pertes de poissons à 23.317 tonnes pour une valeur estimée à 7 milliards de francs CFA par an. Avec ces chiffres, l'organisme des Nations Unies tire la sonnette d'alarme étant donné que les ressources gaspillées s'amenuisent à cause de la surexploitation et de la pollution des eaux, des changements climatiques, de l'acidification des océans, de l'expansion d'espèces envahissantes, de la destruction des mangroves et du phénomène de la pêche illicite.

⁴⁵ Ces ressources naturelles en bois sont estimées à 112.000 tonnes, pour une valeur de 2.24 milliards de FCFA par an.

⁴⁶ Sur un coût global de 500.000 \$ US, la FAO a contribué financièrement au projet à une hauteur de 375.000 \$ US, soit 75%.

et Amakpa de Guessabo⁴⁷. Ces sites pilotes sont pourvus en infrastructures (hangars et équipements de conservation de poissons frais) et en fours FTT. Les membres de ces différentes coopératives, soit 2 500 femmes, reçoivent des formations au cours d'ateliers sur le fonctionnement de l'activité, l'utilisation des équipements⁴⁸, etc. Ensuite, les productions des fours, conçus pour « une capacité de fumage de 700 kg de poisson frais par cycle de fumage, soit 3 tonnes de poisson par jour » (Armand Tano, 2016), sont évaluées avant leur remise officielle aux bénéficiaires.

Avec des avantages multiples, les fours permettent une utilisation rationnelle de combustible et réduisent la dépendance vis-à-vis du bois de chauffe ; rendent le travail des acteurs moins pénible, ce qui protège leur santé ; génèrent des produits sains, pour une meilleure santé des consommateurs ; et améliorent les revenus des acteurs en leur permettant de présenter sur le marché une quantité importante, saine et variée⁴⁹ de poisson. Mais, il aurait été intéressant de connaître les quantités de poissons produites par ces différentes coopératives. Cela aurait permis d'évaluer leur niveau de couverture des besoins en poisson.

En plus de cette initiative, la FAO aide la Côte d'Ivoire dans sa politique d'amélioration de la vente des produits agricoles. En effet, dans ce pays, l'absence de véritables relations entre producteurs et acheteurs ruinent les revenus des producteurs ainsi que la sécurité alimentaire. Ce fait est

⁴⁷ FAO CÔTE D'IVOIRE, 2016, *Bulletin d'information*, p2.

⁴⁸ La formation sur l'utilisation des équipements a été assurée par Mme Oumou Ndiaye, Expert en Technologie du poisson et consultante à la FAO basée au Sénégal.

⁴⁹ Ces fours sont capables de faire, entre autres, des brochettes et des croquettes de poisson.

d'ailleurs relevé par Moussa Djaoudi⁵⁰ en ces termes : « (...) La plupart du temps, la production est disponible, les demandeurs aussi, mais la coordination n'est pas efficace » (Isabelle Somian, 2016). La FAO initie donc un projet dans le cadre du développement des cultures vivrières autres que le riz. A travers ce projet, il est question d'établir un véritable partenariat entre les producteurs et les acheteurs dans la filière des Racines et des Tubercules, plus particulièrement dans celle du manioc⁵¹.

Le projet, financé par l'Union Européenne et mise en œuvre par la FAO, est lancé en février 2015 lors d'un atelier. Les activités du projet y sont validées, en tenant compte des priorités du pays. Il s'agit de l'alignement des stratégies nationales et régionales existantes sur des initiatives qui soutiennent le développement d'une meilleure intégration des marchés régionaux dans le secteur du manioc en Côte d'Ivoire ; une amélioration durable de l'intensification de la production et la coordination de la chaîne de valeur ; l'accès des petits agriculteurs aux services d'information, aux financements et aux instruments de gestion des risques climatiques⁵².

Le projet démarre effectivement par l'analyse des politiques et accords institutionnels pour en ressortir les faiblesses et distorsions ; l'entame du processus de renforcement de capacités des divers acteurs du projet, la formalisation de groupements ; l'augmentation des surfaces de culture et

⁵⁰ Moussa Djaoudi, fonctionnaire chargé d'Agribusiness, coordonnateur régional de Project bureau régional pour l'Afrique (Ghana) de la Fao.

⁵¹ En Côte d'Ivoire, le manioc occupe une place de choix en termes de contribution à la sécurité alimentaire et de création de revenus dans la stratégie du gouvernement de développer les cultures vivrières autres que le riz.

⁵² FAO CÔTE D'IVOIRE, REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, UNION EUROPENNE, ACP, 2015, *Projet de renforcement des relations commerciales entre les petits producteurs et les acheteurs dans la filière des Racines et Tubercules en Afrique*, p1.

l'utilisation de semences améliorées⁵³ ; etc. Etant prévu pour s'achever en 2018, il est difficile d'analyser toutes les actions entreprises dans sa mise en œuvre. Cependant, il est nécessaire de relever que c'est un projet prometteur parce que le manioc prend de plus en plus de l'importance dans le régime alimentaire des Ivoiriens, surtout avec sa transformation multiple. En outre, ses divers produits intéressent également le marché sous régional.

En somme, la FAO intervient dans le domaine de la commercialisation en initiant ses projets propres ou en étant utilisé comme expert pour la mise en œuvre de projets financés par d'autres organismes. Mais, toutes ces activités ne s'éloignent pas des objectifs de développement des gouvernants. Pour que ce développement soit effectif, il est primordial d'améliorer la gouvernance dans les différentes filières agricoles.

2- Le soutien de FAO Côte d'Ivoire pour l'adoption d'une nouvelle gouvernance des secteurs agricoles et des ressources naturelles en Côte d'Ivoire

Depuis des décennies, les domaines agricoles en Côte d'Ivoire sont en crise et les ressources naturelles en constante dégradation. Malgré les décisions et les programmes de redressement, la situation reste inchangée. Cela signifie que les anciennes dispositions ne répondent plus aux réalités actuelles. Pour sortir ces secteurs de ce labyrinthe, il est essentiel d'adopter d'autres méthodes de gouvernance. Cela se traduit par le changement du cadre institutionnel et juridique, l'adoption

⁵³ FAO CÔTE D'IVOIRE, 2019, *Renforcement des relations entre les petits producteurs et les acheteurs dans le secteur des racines et tubercules en Afrique*, p1-2.

d'un nouveau système d'information sur la sécurité alimentaire et de production de statistiques.

2.1. La participation de FAO Côte d'Ivoire au changement du cadre institutionnel et juridique pour la gestion des ressources naturelles

En Côte d'Ivoire, les domaines agricoles, animales et halieutiques sont confrontés à divers problèmes. Ces problèmes, spécifiques à chaque secteur, sont à l'origine du faible développement enregistré. Pour relever ces faiblesses, l'Etat, soutenu par la FAO, amorce un changement du cadre institutionnel et juridique de ces différents secteurs en réorganisant en priorité le domaine qui les concerne tous, c'est-à-dire celui de l'environnement. Il s'agit de créer un cadre institutionnel favorable à la préservation des eaux et forêts pour les générations futures d'une part et de développer la bioénergie durable en Côte d'Ivoire, d'autre part.

En Côte d'Ivoire, le couvert forestier de 16 millions d'hectares à l'indépendance avec une dégradation de 200.000 hectares par an ne s'étend plus que sur 844 950 hectares en 2015. Malgré cette dégradation accélérée, son exploitation se poursuit. Cette réduction forestière continue occasionne une perte économique importante, un réchauffement climatique et un assèchement des cours d'eau déjà envahis par des algues et des végétaux aquatiques par manque d'investissement. Pour faire face efficacement à ces différentes questions, au cours d'un atelier tenu à Grand-Bassam du 24 au 26 octobre 2013, le ministère des eaux et forêt a rendu officiel sa décision d'organiser les états généraux des eaux et forêts. Sont engagés pour préparer ces états généraux, les experts du ministère des

eaux et forêts, des structures nationales et des partenaires au développement, parmi lesquels la FAO.

La FAO met donc en place le projet d'appui à la préparation des Etats généraux de la forêt et des ressources en eau, le 12 novembre 2013. A travers ce projet, elle procède au renforcement de capacité des acteurs et participe à la rédaction du code forestier ivoirienne⁵⁴, publié dans le Journal officiel du 20 mars 2015⁵⁵. En outre, la FAO appuie financièrement la section scientifique du comité d'organisation du forum pour lui permettre de réaliser des actions de communication. Mais, aucun document ne mentionne le montant accordé.

Toutes ces actions aboutissent à la tenue du premier forum des Etats généraux de la forêt du 16 au 19 novembre 2015 à Abidjan. Ce forum a fait un diagnostic complet de la gestion des forêts, de la faune et des ressources en eau, mais surtout élaboré une vision prospective de gestion durable consignée dans des actes devant servir à la rédaction du plan de Développement Stratégique (PDS) 2016-2045 dans le secteur des Eaux et Forêts.

L'autre aspect de la lutte contre la dégradation de l'environnement est la création de nouvelles sources d'énergie. En effet, comme l'affirme Kouamé Bi Voko⁵⁶, « l'énergie est un bien indispensable à l'exercice de toute activité humaine ». Mais, en Côte d'Ivoire, les énergies produites⁵⁷ ne satisfont pas

⁵⁴ FAO CÔTE D'IVOIRE, 2016, *Bulletin d'information*, p4.

⁵⁵ *Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire*, 57^e année, n°2 (numéro spécial) du 20 mars 2015.

⁵⁶ Kouamé Bi Voko est un expert de la FAO pour l'environnement et la gestion des risques de catastrophes.

⁵⁷ Les énergies produites en Côte d'Ivoire sont : l'électricité, les produits pétroliers et le gaz butane, etc.

les besoins des populations⁵⁸. Ainsi, dans plusieurs des régions, surtout rurales, les populations utilisent la bioénergie pour mener leurs activités. Cette énergie représente 73% des énergies domestiques⁵⁹ du pays et constitue de ce fait un facteur non négligeable de dégradation de la forêt.

Pour résoudre ces difficultés, la Côte d'Ivoire s'est fixée comme objectif d'assurer de manière durable sa sécurité énergétique en vue de fournir aux populations une énergie de qualité et à moindre coût⁶⁰. Cela passe par l'exploitation des potentiels nationaux en énergie renouvelable. Pour que cela soit efficace, la mise en place d'un cadre institutionnel est nécessaire parce qu'un développement de bioénergie mal maîtrisé peut produire l'effet contraire, c'est-à-dire exercer une pression supplémentaire sur la biodiversité, les ressources en eau limitée et la sécurité alimentaire. L'opportunité d'établir ce cadre est donc offert par la FAO et le ministère de l'environnement à travers le projet de développement de la bioénergie durable en Côte d'Ivoire. Il est officiellement lancé le 09 février 2015 et doit coûter 221.000 \$ US. Sa mise en œuvre incite la FAO à mettre en place une nouvelle approche avec pour but de favoriser à la fois la sécurité alimentaire et énergétique du pays. Cette nouvelle approche nommée *Bioenergy food security-rapid appraisal* (BEFS-RA) est expliquée au Groupe de Travail Bioénergie lors d'un atelier organisé le 19 novembre 2015.

Cette nouvelle approche est instituée afin d'aider les décideurs à concevoir et mettre en application des politiques

⁵⁸ A titre d'exemple, en 2012, l'électricité ne couvre que 74 % des besoins.

⁵⁹ FAO CÔTE D'IVOIRE, 2016, *Bulletin d'information*, p7.

⁶⁰ REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, 2012, *Plan national de développement 2012-2015. Tome 1 : Résumé analytique*, p30.

et stratégies durables de bioénergie pour favoriser à la fois la sécurité alimentaire et l'énergie et contribuer ainsi au développement agricole et rural⁶¹. En outre, la FAO vulgarise des technologies de valorisation énergétique des résidus et sous-produits agricoles. Ces technologies sont conçues à partir de données collectées dans les localités de Gagnoa, Soubré, Méagui et San Pédro. Par ailleurs, la FAO Côte d'Ivoire est prête à appuyer les initiatives locales et aider à la mobilisation de ressources parce que les avantages des énergies renouvelables sont nombreux, parmi lesquels sa capacité à produire de nombreux emplois.

Ce projet est prévu pour s'achever en 2016. Mais, entretemps, une bourse d'idée est mise en place dans la perspective d'élaborer une note d'orientation et de faire adopter en Conseil des Ministres un arrêté interministériel sur la composition et la mission du Groupe de Travail Bioénergie afin de lui conférer un caractère officiel ⁶². La Côte d'Ivoire entame ainsi sa marche vers une transition énergétique. Outre le soutien apporter pour l'institution de nouveaux cadres institutionnels et juridiques, la FAO Côte d'Ivoire aide à créer des bases de données pour aider à la planification.

2.2- La mise en place de systèmes d'informations sur la sécurité alimentaire et la production de statistiques

En Côte d'Ivoire, à la suite des nombreuses crises sociopolitiques et des changements climatiques, la FAO Côte d'Ivoire en collaboration avec le gouvernement ivoirien, a mis en place des systèmes d'informations et de production de statistiques. Ces procédés sont institués pour aider les

⁶¹ FAO CÔTE D'IVOIRE, 2016, *Bulletin d'information*, p7.

⁶² FAO CÔTE D'IVOIRE, 2015, *Bulletin d'information*, p6.

gouvernants à prendre des décisions adéquates afin de garantir la sécurité alimentaire.

Effectivement depuis des années, pour bien planifier les aides et anticiper les catastrophes, un mécanisme et outils de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations sur la sécurité alimentaire est redynamisé. Il s'agit de la mission de suivi de la Saison Agricole et de la Sécurité Alimentaire (SASA). Instituée au début de la crise militaro-politique⁶³, elle n'a pu réellement fonctionner qu'après le conflit⁶⁴. Ainsi, les missions prévues pour être biennuelles et couvrir toute l'étendue du territoire s'effectuent régulièrement. Celles-ci permettent de coordonner les activités agricoles, de tirer la sonnette d'alarme lorsque ces activités sont menacées par des facteurs tels que l'insuffisance de pluies, les épizooties, etc.

A titre d'exemple, en 2015 la mission du 16 au 30 août a donné la possibilité à la FAO et à ses partenaires d'évaluer à mi-parcours le déroulement de la saison agricole 2015-2016, à partir de données physiques et celles collectées auprès des agents agricoles locaux. En outre, ils s'enquière de l'état de sécurité alimentaire en faisant le point à mi-parcours des récoltes et du cheptel. A partir de faits constatés ou pas, des catastrophes sont simulées afin de parer à toutes éventualités. Des besoins sont également identifiés pour l'élaboration des futurs programmes ou projets de renforcement des moyens d'existence. Au final, les données collectées servent à élaborer le rapport de mission conjointe CILSS/FAO/FEWSNET/PAM d'évaluation des récoltes

⁶³ LA SASA a été instituée en 2003.

⁶⁴ La SASA n'a pu fonctionner à cause de la partition du pays. En effet, à la suite du coup d'Etat manqué du 19 septembre 2002, les affrontements se soldent fin 2002 par la partition de la Côte d'Ivoire en deux zones distinctes : le Sud sous contrôle gouvernemental et la zone Centre Nord et Ouest (CNO) sous contrôle des Forces rebelles.

qui alimente la base documentaire du 5^{ème} cycle d'analyse de la sécurité alimentaire ⁶⁵.

Les informations fournies par la SASA sont certes importantes mais, son handicap est qu'elles ne couvrent pas toutes les zones rurales du pays. En effet, avec sa durée de seulement deux semaines, il est impossible en cet intervalle de temps de couvrir toutes les régions agricoles du pays. Cela incite la FAO à accompagner le pays dans son projet de recensement agricoles.

Pour mieux suivre le PND et le PNIA, la Côte d'Ivoire a institué la Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) sur la période de 2012 à 2015. Celle-ci a pour mission de mettre à la disposition du gouvernement des informations statistiques fiables et complètes pour la planification et de produire des « indicateurs nécessaires au suivi et à l'évaluation des politiques et programmes de l'Etat (...) »⁶⁶. Vu les données obsolètes du précédent recensement national de l'agriculture⁶⁷, un projet de recensement des exploitants et exploitations agricoles (REEA) est initié avec l'appui de l'Union européenne et de la FAO Côte d'Ivoire.

Pour accompagner l'initiative, juste après le décret n°2013-558 du 05 août 2013 définissant le cadre institutionnel de l'exécution du REEA, la FAO assurant 80% de l'assistance technique, met en place un projet dénommé assistance préparatoire au REEA le 1^{er} octobre 2013 d'un coût de 366 000 \$ US. Ce projet met l'accent sur la communication pour que le recensement soit une réussite. Ainsi, sa mise en œuvre

⁶⁵ FAO CÔTE D'IVOIRE, 2015, *Bulletin d'information*, p8.

⁶⁶ REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, 2017, *Recensement des exploitants et exploitations agricoles 2015/2016, Vol 1 : Synthèse des résultats*, p10.

⁶⁷ Ce recensement a été fait en 2001.

commence par l'envoi d'une mission du 30 mars au 15 avril 2014, pour faire l'état des lieux des besoins en informations et en communication. Cette mission a relevé les problèmes d'ordre « humains », susceptibles d'entraver le bon déroulement du recensement. A partir des données recueillies, une stratégie de communication est élaborée. Cette stratégie met l'accent sur les principaux points suivants : « promouvoir le concept du REEA, et tout son contenu auprès des populations agricoles en général et des groupes cibles spécifiques ; faire un plaidoyer auprès des partenaires pour leur implication dans la promotion du REEA ; et renforcer les capacités communicationnelles des acteurs opérationnels du REEA »⁶⁸. Du 17 au 22 novembre 2014, une mission du siège de la FAO vient finaliser la stratégie de communication adoptée. La présence de cette mission a renforcé l'intérêt des acteurs gouvernementaux sur le volet communication des travaux préparatoires du REEA.

Parallèlement à ce projet, le 5 juin 2014, la FAO Côte d'Ivoire met en place un autre projet portant sur l'appui et l'assistance technique de la FAO à la mise en œuvre du REEA, d'une valeur de 6 916 113 \$ US. Avant le démarrage effectif du recensement, une méthodologie de travail est élaborée et les outils techniques déterminés. Cette méthodologie et l'utilisation de ces outils sont enseignées à deux catégories d'acteurs sur la période allant du 1^{er} au 31 août 2015. Il s'agit, d'une part, de mettre à niveau des formateurs et de former des agents recenseurs, contrôleurs et superviseurs départementaux des localités d'Azaguié, Bouaké, Dabou, Daloa, Korhogo, Man, San Pédro et Yamoussoukro, d'autre part. Au total, plus de 2.600 agents, répartis sur l'ensemble du territoire ont reçu la formation.

⁶⁸ FAO CÔTE D'IVOIRE, 2014, *Bulletin d'information*, p7.

Du 14 au 18 septembre 2015, le projet REEA accueille pour la seconde fois une mission d'appui du siège et du bureau régional d'Accra de la FAO. Cette mission a évalué l'état d'avancement et juger les conditions de démarrage de l'activité. La collecte des données sur le terrain a commencé le 01 novembre 2015 après la mise en place en janvier 2014 de trois principaux comités à savoir le comité national de pilotage, le comité technique et les comités régionaux. Elle doit prendre fin l'année suivante.

CONCLUSION

A l'issue de ces recherches, il est important de relever que la Côte d'Ivoire qui a un moment donné de son histoire s'est perdue, se retrouve après qu'elle ait renoué avec la planification économique. Cette planification dont la mise en œuvre dans le domaine agricole s'est faite avec le soutien de la représentation de la FAO en Côte d'Ivoire. Son assistance se caractérise par des soutiens financiers, techniques et matériels à travers des projets dans les secteurs de la production, de la commercialisation et de la gouvernance agricole. Dans un souci de produire en quantité et en qualité tout en préservant les ressources naturelles, elle n'hésite pas à introduire quelques fois des méthodes ou matériels innovants, à participer au changement du cadre institutionnel et juridique dans la gestion des ressources naturelles et à la production de données statistiques pour fiabiliser les décisions.

A la suite des diverses actions entreprises, des résultats encourageants sont déjà enregistrés, surtout pour les projets achevés. Au niveau des productions, elles ont toutes presque doublé en 2015 ; et en ce qui concerne la culture hydroponique, le secteur privé a pris le relais de la promotion

avec l'entreprise Cocosol créée en 2014. En outre, le code forestier ivoirien a été adopté. Quant aux projets en cours, elles sont reversées dans le programme du CPP 2016-2020.

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

I-SOURCES

FAO CÔTE D'IVOIRE, 2015, *Bulletin d'information*, 14 p.

FAO CÔTE D'IVOIRE, 2016, *Bulletin d'information*, n°13, 12 p.

FAO CÔTE D'IVOIRE, 2012, *Cadre programmation pays 2012-2015. Côte d'Ivoire*, 29 p.

FAO CÔTE D'IVOIRE, 2019, *Renforcement des relations entre les petits producteurs et les acheteurs dans le secteur des racines et tubercules en Afrique*, 2p.

FAO CÔTE D'IVOIRE, REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, UNION EUROPEENNE, ACP, 2015, *Projet de renforcement des relations commerciales entre les petits producteurs et les acheteurs dans la filière des Racines et Tubercules en Afrique*, 19p.

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 2016, *La Côte d'Ivoire en chiffres*, Abidjan, Dialogue production, 226p.

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, 2010, *Programme national d'investissement agricole (PNIA 2010-2015)*, 118p.

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, 2012, *Plan national de développement 2012-2015. Tome 1 : Résumé analytique*, 59p.

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, 2017, *Recensement des exploitants et exploitations agricoles 2015/2016, Vol 1 : Synthèse des résultats*, 59p.

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, FAO CÔTE D'IVOIRE, AMBASSADE D'ESPAGNE EN CÔTE D'IVOIRE, 2013, *Projet « Amélioration de la production de riz en Afrique de l'Ouest en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires »*. Rapport final, 18 p.

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, PAM, FAO, 2012, *Evaluation de la sécurité alimentaire en situation d'urgence*, 64p.

II- BIBLIOGRAPHIE

A- Ouvrages

FOUDA-ONAMBELE Paul, 1996, *Information et communication de la FAO en matière d'agriculture en Afrique occidentale : cas du Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria, Togo*, Bordeaux 3, Thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication.

GAAYA Aroua, 2014, *La coopération entre l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et la société civile internationale*, Paris 1, Thèse de doctorat en Droit public.

SOUDJAY Soulaïmane, 1994, *La FAO, organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture*, Aix-Marseille 3, Thèse de doctorat en Droit public.

B- Articles

FONDIO Lassina, DJIDJI A. Hortense, N'GBESSO Mako François, TAHOUO Odile, 2013, « L'agriculture hors-sol pour produire des légumes de qualité en zone urbaine de Côte d'Ivoire », In CNRA en 2012, Côte d'Ivoire, CNRA, pp8-9.

KPAN KPAN Gains Kouakou et Al., 2019, « Pratiques phytosanitaires en agriculture périurbaine et contamination des denrées par les pesticides : cas des maraîchers de Port-Bouët

(Abidjan) », In *Journal of Animal & Plant Sciences*, vol 41, pp 6847-6863.

RADIO TELEVISION IVOIRIENNE, 2013, « La FAO appui la culture hors-sol en Côte d'Ivoire », <https://www.youtube.com/watch?v=EluWeeDITik>, consulté le 20 novembre 2022 à 17h52mn.

SOMIAN Isabelle, 2016, « Filières tubercules : La FAO et l'UE renforcent les compétences des agents d'encadrement » In *Fratmat info*, <https://www.fratmat.info/article/71909/Société/filiere-tubercules-la-fao-et-lue-renforcent-les-competences-des-agents-dencadrement>, Consulté le 24 novembre 2022 à 20h52 mn.

TANO Armand, 2016, « Un hangar de fumage de poisson moderne pour les femmes de Gessabo », In *La Diplomatie*, <https://www.ladiplomatiqedabidjan.com/economie/1507-cote-d-ivoire-un-hangar-de-fumage-de-poisson-moderne-pour-les-femmes-de-a-guessabo.html>, consulté le 18 novembre 2022 à 22h34mn.